

ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR NA PREVENÇÃO DE IST'S: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14510311

ALCÂNTARA, Luiza Florindo de¹
QUINTÃO, Gabrielly Vaillant²
JUNIOR, Pedro Paulo do Prado³

Objetivo(s): Relatar a experiência da abordagem multidisciplinar na realização de uma atividade de educação em saúde, acerca das infecções sexualmente transmissíveis (IST's).
Método: Consiste em um relato de experiência pautado na importância do olhar integrado e multidisciplinar no processo de educação em saúde, conduzido por estudantes do curso de enfermagem e educação física da Universidade Federal de Viçosa. A atividade foi realizada durante a Campanha do Dezembro Vermelho, no ano de 2023, com participantes de um grupo de dança na faixa etária entre 20 a 60 anos, no município de Viçosa-MG, com o objetivo de sensibilizar sobre a prevenção de IST's. **Descrição da Atividade:** Para elaboração da atividade, os estudantes se reuniram elaborando material informativo para discutir com os participantes. Foram realizadas rodas de conversa abordando temáticas como: o que são e quais são as IST's, transmissão e prevenção. Após a explanação dos estudantes, foram esclarecidas dúvidas em relação ao processo saúde doença. Em um segundo momento, foi demonstrado o treinamento de defesa corporal, para ampliar a discussão à abordagem acerca da violência doméstica e abuso sexual na transmissão de IST's. Os participantes participaram ativamente da atividade proposta, expondo suas vivências e experiências, o que proporcionou enriquecimento do evento. **Conclusões:** As experiências demonstram a importância da abordagem multidisciplinar na orientação em saúde, acerca da integração de conhecimentos e habilidades de diferentes áreas da saúde na construção de uma assistência completa e personalizada, possibilitando assim, melhores resultados na conscientização e prevenção primária em saúde.

Fonte de financiamento: Não possui.

Conflito de interesse: Não possui.

Descritores: Educação em Saúde; Prevenção Primária; Saúde Pública; Comunicação Interdisciplinar.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: luiza.florindo@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: gabrielly.quintao@ufv.br

³ Docente do Curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: pedro.prado@ufv.br